

open
access
network

open-access.network

Open-Access-Bücher in Wissenschaftsverlagen: Verlagsexpertise erheben und sichtbar machen

Fragenkatalog zum Aufbau der Datenkollektion für
den oa.finder/book. Version 1.0

Autorin

Katja Dammann, [0009-0000-2484-1355](https://orcid.org/0009-0000-2484-1355)

Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Forschung Technologie und Raumfahrt (zum Zeitpunkt der Förderbewilligung Bundesministerium für Bildung und Forschung). Förderkennzeichen: 16KUV005 und 16KUV015

Gefördert durch:

Das vorliegende Werk ist unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Zitiervorschlag

Katja Dammann (2025). *Open-Access-Bücher in Wissenschaftsverlagen: Verlagsexpertise erheben und sichtbar machen. Fragenkatalog zum Aufbau der Datenkollektion für den oa.finder/book*. Version 1.0. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17201543>

Inhaltsverzeichnis

Über den Fragenkatalog.....	4
Fact-Sheet zur Information der Verlage über die Umfrage	5
Begrüßungstext zur Umfrage	6
1 Allgemeine Angaben zum Verlag.....	7
2 Programmprofil	9
3 Qualitätssicherung.....	11
4 Rechte und Lizenzen.....	16
5 Metadaten	17
6 Kostenstruktur und Kostentransparenz	18
7 Produktionsprozess und Ausstattung.....	19
8 Open Access Grün.....	21
9 Sichtbarkeit und Vertrieb	23
10 Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autor*innen.....	25
Anmerkungen & Feedback.....	26

Über den Fragenkatalog

Der vorliegende Fragenkatalog entstand an der Universitätsbibliothek Bielefeld im Rahmen des Verbundprojekts [open-access.network 2](#). Projektziel war die Erweiterung des Recherche-tools [oa.finder](#) um die Suche nach Wissenschaftsverlagen, die Open-Access-Bücher (Monografien, Sammelbände, Konferenzschriften etc.) publizieren. Für die Bereitstellung dieser neuen Recherchemöglichkeit – [oa.finder/book](#) – wurde eine Datenkollektion erstellt mit Informationen über die Expertise von wissenschaftlichen Buchverlagen, die Open-Access-Bücher publizieren. Die Daten wurden mit einer Online-Umfrage erhoben, an der sich interessierte Wissenschaftsverlage aus dem DACH-Raum beteiligen konnten.

Im Vorfeld wurden Verlage im deutschsprachigen Raum ermittelt, die folgende Kriterien erfüllen:

- Verlag ist aktiv
- Verlag publiziert wissenschaftliche Bücher und E-Books
- Verlag publiziert wissenschaftliche E-Books im Open Access

Für die Ansprache und Einladung zur Umfrage wurden außerdem der Verlagstyp (Hochschulverlag, institutioneller Publikationsservice, unabhängiger Verlag, Imprint einer Verlagsgesellschaft, Edition eines Verlags), die Verlagshomepage plus ggf. Webseite zu Open-Access-Informationen sowie die E-Mail-Adresse mit passender Ansprechperson recherchiert.

Die leitende Frage der Erhebung war: Was wollen Wissenschaftler*innen wissen, wenn sie einen Verlag für ihr Open-Access-Buch suchen? Ergänzt um technische und für die Autor*innen weniger präsenste Themen wie Rechte, Lizenzen, Metadaten und Sichtbarkeit – insgesamt 66 Fragen zu 10 Bereichen. Nach einem Testlauf mit einem vielschichtigen Feedback von den beteiligten Verlagen wurde der Katalog umfangreich überarbeitet, im Umfragetool [LimeSurvey](#) aufgesetzt und im April 2024 unter dem Titel „Open-Access-Bücher in Wissenschaftsverlagen: Verlagsexpertise erheben und sichtbar machen“ veröffentlicht. Der Zugang erfolgte über einen individuellen Link. Die Umfrage bleibt bis zum Projektende offen und interessierte Verlage können einen Zugang per E-Mail anfordern: oa.finder@uni-bielefeld.de.

Die Daten aus der Umfrage werden im [oa.finder/book](#) verschiedenen Kategorien zugeordnet, die unter sieben Themenreitern (Über den Verlag, Verlagsportfolio, Rahmendaten, Sichtbarkeit, Qualitätssicherung, Produktion & Service, Kontakt) gebündelt werden. Zum aktuellen Zeitpunkt werden die im Fragenkatalog unter Punkt 3 Qualitätssicherung erhobenen Informationen nur teilweise abgebildet.

Anmerkungen, Anregungen, Kommentare, Ergänzungen und Fragen zum Projekt richten Sie gerne an oa.finder@uni-bielefeld.de.

Katja Dammann im September 2025

Fact-Sheet zur Information der Verlage über die Umfrage

Einladung zur Umfrage
„Open-Access-Bücher in
Wissenschaftsverlagen“

Open-Access-Bücher: Verlagsexpertise sichtbar machen

Die Universitätsbibliothek Bielefeld entwickelt eine **Plattform für die Recherche nach Wissenschaftsverlagen**, die Open-Access-Bücher veröffentlichen. Damit entsteht die Erweiterung des *oa.finders*, in dem derzeit publikationsrelevante Informationen zu rund 57.000 Zeitschriften und Journals verzeichnet sind. Für den Bereich „Buch“ im *oa.finder* soll nun die **Expertise von Wissenschaftsverlagen mit Open-Access-Büchern im Programm** recherchierbar gemacht werden. Die Datenbasis wird mit einer **Umfrage unter Verlagen**

im deutschsprachigen Raum erhoben. Verlage, die sich beteiligen, werden mit ihrem Portfolio aufgenommen und als **Publikationspartner sichtbar**. Die Erweiterung des *oa.finders* ist ein Teilprojekt von open-access.network – gefördert vom BMBF und durchgeführt von der Universitätsbibliothek Bielefeld. Für den Aufbau des langfristigen Serviceangebots hoffen wir auf die **Beteiligung vieler Wissenschaftsverlage** an der Umfrage.

IMPRESSUM ■

Begrüßungstext zur Umfrage

Herzlich willkommen und vielen Dank für Ihr Interesse!

Diese Umfrage richtet sich an Wissenschaftsverlage mit Erfahrungen in der Produktion und Veröffentlichung von Open-Access-Büchern. Sie wird im Rahmen des BMBF-Projekts open-access.network von der Universitätsbibliothek Bielefeld verantwortet und durchgeführt.

Verlagsexpertise im oa.finder recherchierbar machen

Die erhobenen Informationen zur Publikationsexpertise von Wissenschaftsverlagen werden auf der öffentlich zugänglichen Rechercheplattform oa.finder zur Verfügung gestellt. Mit dem oa.finder können Wissenschaftler*innen sowohl nach Verlagen recherchieren, die Bücher im Open Access publizieren wie auch nach wissenschaftlichen Zeitschriften.

Kompetente Publikationspartner finden

Seit Januar 2025 ist der Suchbereich „Buch“ zugänglich und wird stetig erweitert. Verlage, die sich an dieser Umfrage beteiligen, werden im Bereich „Buch“ des oa.finders verzeichnet und können sich mit ihrem Portfolio und ihrer Expertise als kompetente Publikationspartner für Open-Access-Bücher präsentieren.

Serviceangebot für das akademische Publizieren

Der oa.finder ist als langfristiges Serviceangebot für Wissenschaftler*innen geplant. Wir hoffen auf rege Teilnahme vieler Verlage, die wissenschaftliche Monografien, Sammelbände, Lehr- und Forschungsliteratur im Open Access publizieren.

Die Beantwortung der Fragen dauert ungefähr 30 Minuten. Es empfiehlt sich, dass Sie Ihre Antworten vorbereiten. Mit dem Zugangsschlüssel haben Sie den Fragenkatalog als PDF erhalten.

Innerhalb der Umfrage können Sie mit dem „Zurück-Button“ navigieren und am Schluss ein PDF mit Ihren Antworten erstellen und abspeichern.

Mit dem Absenden der Umfrage erklären Sie sich einverstanden, dass die Antworten unter einer offenen Lizenz im oa.finder veröffentlicht werden. Beachten Sie bitte auch die Hinweise zum Datenschutz in der Umfrage.

Es ist möglich, Angaben im Nachhinein zu ändern. Für Rückfragen und Änderungen Ihrer Angaben wenden Sie sich gern an Katja Dammann:

E-Mail: katja.dammann@uni-bielefeld.de

Tel.: +49 521 106-4471

Impressum

1 Allgemeine Angaben zum Verlag

1.1 Unter welchem Namen firmiert der von Ihnen vertretene Verlag?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

1.2 Um was für einen Verlagstyp handelt es sich?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Unabhängiges Verlagshaus
- Eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft
- Hochschulverlag in Trägerschaft einer Wissenschaftseinrichtung
- Hochschulverlag als eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft

1.3 Kontaktdaten (unabhängiges Verlagshaus)

Bedingungsfrage: Antwort war 'Unabhängiges Verlagshaus' bei Frage 1.2.

- Vollständiger Name des Verlags
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort /Land
- Homepage
- Funktions-E-Mail-Adresse
- Website mit Informationen über Open Access
- Publikationsanfragen (**eine** E-Mail-Adresse *oder* **eine** Webadresse)

1.3 Kontaktdaten (eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft)

Bedingungsfrage: Antwort war 'Eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft' bei Frage 1.2.

- Name des Verlagsimprints
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage des Verlagsimprints
- Funktions-E-Mail-Adresse
- Website mit Informationen über Open Access
- Publikationsanfragen (**eine** E-Mail-Adresse *oder* **eine** Webadresse)
- Name der Verlagsgesellschaft
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage der Verlagsgesellschaft

1.3 Kontaktdaten (Hochschulverlag in Trägerschaft einer Wissenschaftseinrichtung)

Bedingungsfrage: Antwort war 'Hochschulverlag in Trägerschaft einer Wissenschaftseinrichtung' bei Frage 1.2.

- Vollständiger Name des Hochschulverlags
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage des Hochschulverlags
- Funktions-E-Mail-Adresse
- Website mit Informationen über Open Access
- Publikationsanfragen (**eine** E-Mail-Adresse *oder* **eine** Webadresse)
- Name der Wissenschaftseinrichtung
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage der Wissenschaftseinrichtung

1.3 Kontaktdaten (Hochschulverlag als eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft)

Bedingungsfrage: Antwort war 'Hochschulverlag als eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft' bei Frage 1.2.

- Name des Hochschulverlags
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage des Hochschulverlags
- Funktions-E-Mail-Adresse
- Website mit Informationen über Open Access
- Publikationsanfragen (**eine** E-Mail-Adresse *oder* **eine** Webadresse)
- Name der Verlagsgesellschaft
- Straße und Hausnummer/PLZ und Ort/Land
- Homepage der Verlagsgesellschaft

1.4 Bitte nennen Sie Verkehrsnummer, ISBN-Kennung und DOI-Präfix des Verlags.

Mehrere Angaben bitte mit Semikolon trennen

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Verkehrsnummer: _____
ISBN-Kennung (978-3-xxxxx): _____
DOI-Präfix (10.xxxx): _____

1.5 Wen dürfen wir bei Rückfragen ansprechen?

Diese Angaben werden nicht veröffentlicht und dienen nur der internen Kommunikation.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

Vorname und Name: _____
Abteilung: _____
E-Mail-Adresse: _____
Telefonnummer: _____

2 Programmprofil

2.1 Was sind die Programmschwerpunkte des Verlags?

Mehrfachauswahl möglich (max. 8)

- Naturwissenschaften, Mathematik
- Ingenieurwissenschaften, Informatik
- Humanmedizin, Gesundheitswissenschaften
- Agrar- und Forstwissenschaften, Veterinärmedizin
- Psychologie
- Wirtschaftswissenschaften
- Erziehungswissenschaften
- Sozialwissenschaften
- Rechtswissenschaften
- Politikwissenschaften
- Medien-, Kommunikationswissenschaften
- Geschichte, Archäologie
- Linguistik, Literaturwissenschaften
- Philosophie, Theologie, Religionswissenschaften
- Kunst, Kunstgeschichte, Musik
- Kulturwissenschaften

2.2 Wie viele neue Bücher erscheinen insgesamt pro Jahr im Verlag – kostenpflichtig und im Open Access?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis zu 20
- Bis zu 50
- Bis zu 100
- Mehr als 100

2.3 Wie viele Open Access-Bücher erscheinen pro Jahr im Verlag?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis zu 20
- Bis zu 50
- Bis zu 100
- Mehr als 100

2.4 Welche Publikationstypen können im Verlag als Open-Access-Buch veröffentlicht werden?

Mehrfachauswahl möglich

- Monografien
- Sammelbände
- Qualifikationsschriften (Dissertationen und Habilitationen)
- Tagungs- und Konferenzbände
- Lehrbücher
- Sonstiges: _____

2.5 In welchen Sprachen können Bücher im Verlag veröffentlicht werden?

Mehrfachauswahl möglich

- Deutsch
- Englisch
- Sonstiges: _____

2.6 Was ist das Besondere an dem durch Sie vertretenen Verlag?

Platz für ein kurzes Selbstporträt (max. 550 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

2.7 Mit welchem Slogan wirbt der Verlag für seine Publikationsdienstleistungen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

3 Qualitätssicherung

3.1 Werden Manuskripte, die zur Veröffentlichung angenommen wurden, einem sogenannten „Similarity-Check“ unterzogen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Immer
- Im Verdachtsfall
- Nie
- Keine Angabe

3.2 Gibt es im Verlag klar definierte und transparente Prozesse zur Prüfung und Begutachtung der eingereichten Manuskripte?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

3.3 Erhalten die Autor*innen Feedback zu ihrem Manuskript – beispielsweise Hinweise zur Überarbeitung, Begründung zur Annahme oder Ablehnung?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage
- Keine Angabe

3.4 Wie wichtig sind die folgenden Aspekte bei der Qualitätsprüfung von Manuskripten im Verlag?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Beleg der guten wissenschaftlichen Praxis				
Autor*in ist dem Verlag bekannt				
Empfehlung aus der wissenschaftlichen Community				
Text erfüllt formale wissenschaftliche Standards				
Thema passt ins Programm				

3.5 Wie wichtig ist die verlagsseitige Manuskriptprüfung bezogen auf den Kontext, in dem ein Buch veröffentlicht wird?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Qualifikationsschrift				
Eigenständige Monografie				
Monografie in einer Schriftenreihe				
Sammelband von Herausgebern				
Sammelband in einer Schriftenreihe				

3.6 Ob ein Manuskript (Qualifikationsschrift, Monografie, Sammelband) in eine Schriftenreihe aufgenommen wird, entscheiden unter Umständen mehrere Personen. Wie wichtig ist deren Votum?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Herausgebende der Schriftenreihe				
Verlagslektorat				
Programmleitung				
Verlagsleitung				

3.7 Ob eine Qualifikationsschrift im Verlag veröffentlicht wird, hängt von verschiedenen Aspekten ab. Wie wichtig sind sie?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Gutachten und Gesamtbewertung				
Thema passt ins Verlagsprogramm				
Autor*in ist dem Verlag bekannt				

3.8 Ob ein Manuskript als Einzeltitel veröffentlicht wird, weil es weder Qualifikationsschrift noch Teil einer Schriftenreihe ist, hängt von verschiedenen Aspekten ab. Wie wichtig sind sie?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Externes Gutachten (Peer Review)				
Thema passt ins Verlagsprogramm				
Prüfergebnis des Verlagslektorats				
Autor*in ist dem Verlag bekannt				
Entscheidung der Programm- oder Verlagsleitung				

3.9 Wie gewinnen Sie für Ihren Verlag Wissenschaftler*innen als Herausgebende von Schriftenreihen?

Mehrfachauswahl möglich

- Empfehlung aus der wissenschaftlichen Community
- Kontakt zu den wichtigen Vertreter*innen der Fachbereiche
- Wissenschaftler*innen wenden sich an den Verlag und initiieren Reihe

3.10 Wie wichtig sind die folgenden Aspekte bei der Wahl von Herausgebenden für eine Schriftenreihe?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Umfang der Publikationsliste				
Reputation in der wissenschaftlichen Community				
Forschungsgebiet				

3.11. Welche Aufgaben übernehmen die Herausgebenden einer Schriftenreihe?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	immer	häufig	selten	nie
Akquise von Manuskripten und Autor*innen				
Prüfung von Publikationsvorschlägen (Peer Review)				
Entscheidung über Themen und Texte				
Inhaltliche Ausrichtung				
Betreuung der Autor*innen				
Abstimmung mit dem Verlag				

3.12. Von Herausgebenden geführte Schriftenreihen sind für Autor*innen ein attraktives Publikationsumfeld. Wie wichtig sind dem Verlag die folgenden Aspekte?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Qualitätssicherung durch Peer Review				
Thematische Bündelung				
Erhöhte Sichtbarkeit				
Wissenschaftliches Renommée				

3.13 Gibt es in Ihrem Verlag Schriftenreihen, die verlagsintern editiert werden?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

3.14. Wer prüft bei verlagsintern editierten Schriftenreihen die Manuskripte und entscheidet über Annahme und Ablehnung?

Bedingungsfrage erscheint nur, wenn Antwort war 'Ja' bei Frage 3.13.

Mehrfachangabe möglich

- Verlagslektorat
- Externe:r Gutachter:in
- Gesamtnote und Bewertung (bei Qualifikationsschriften)
- Keine Angabe

4 Rechte und Lizenzen

4.1 Erfolgt die Lizenzierung der Open-Access-Bücher unter Creative Commons (CC)?

Informationen über die CC-Lizenzen finden Sie hier.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

4.2 Wo werden die Informationen zur Lizenzierung hinterlegt?

Mehrfachauswahl möglich

- Hinweis im Impressum
- Maschinenlesbar in den Metadaten des E-Books
- Titelbeschreibung auf der Verlagswebsite
- Keine Angabe

4.3 Welche Art von Nutzungsrecht wird im Verlagsvertrag mit den Autor*innen vereinbart?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Einfaches Nutzungsrecht
- Ausschließliches Nutzungsrecht
- Individuelle Vereinbarung
- Keine Angabe

4.4 Übernimmt der Verlag die Klärung von Nutzungsrechten für Abbildungen, Daten oder Ähnliches?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage

5 Metadaten

5.1 Welche permanenten Identifikatoren für Bücher vergeben Sie im Verlag?

Mehrfachauswahl möglich

- ISBN
- DOI
- URN
- Sonstiges: _____

5.2 Vergeben Sie permanente Identifikatoren auch auf Kapitel- bzw. Beitragsebene?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Wunsch

5.3 Mit welchen Metadaten werden die Open-Access-Bücher standardmäßig angereichert und exportiert?

Mehrfachauswahl möglich

- Titel
- Untertitel
- Autor*in/Herausgeber*in
- Reihentitel
- Abstract
- Schlagworte
- Erscheinungsdatum
- DOI
- URN
- ORCID-Nummer Autor*in
- ISBN E-Book
- Creative Commons-Lizenz
- ISBN Druckausgabe
- Sonstiges: _____

5.4 In welchem Format werden die Metadaten übermittelt?

Mehrfachauswahl möglich

- ONIX
- CSV
- MARC Records
- Sonstiges: _____

6 Kostenstruktur und Kostentransparenz

6.1 Was ist der ungefähre Preis für die Veröffentlichung eines Open-Access-Buchs in Ihrem Verlag?

Kalkulieren Sie bitte mit folgenden Eckdaten: 300 Druckseiten (ca. 770.000 Zeichen inkl. Leerzeichen), Manuskriptformat nach Vorgabe des Verlags, 30 Abbildungen, Grafiken oder Tabellen (übliche Dateiformate, ausreichende Auflösung). Die Angaben sind Nettobeträge.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis 500 €
- Bis 1.500 €
- Bis 3.000 €
- Bis 5.500 €
- Bis 8.000 €
- Bis 10.000 €
- Mehr als 10.000 €
- Keine Angabe

6.2 Welche Verlagsleistungen enthält der oben genannte Preis?

Mehrfachauswahl möglich

- Qualitätssicherung/Review
- Professionelles Layout
- Professioneller Satz
- Professionelles Korrektorat des Manuskripts
- Umwandlung der Manuskriptdatei in ein PDF
- Professionelle Umschlaggestaltung
- Vergabe ISBN
- Vergabe DOI
- Vergabe CC-Lizenz
- Langzeitarchivierung
- Bibliotheksvertrieb
- Meldung an Repositorien
- Sonstiges: _____

6.3 Werden die Verlagsleistungen im Angebot oder auf der Website transparent aufgeschlüsselt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

6.4 Müssen Autor*innen Angehörige der Hochschule sein, in deren Trägerschaft der Verlag ist?

Bedingungsfrage: Erscheint nur, wenn Antwort war 'Hochschulverlag als eigenständiges Imprint in einer Verlagsgesellschaft' oder 'Hochschulverlag in Trägerschaft einer Wissenschaftseinrichtung' bei Frage 1.2.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein

7 Produktionsprozess und Ausstattung

7.1 Sollten E-Books, die bei Ihnen im Verlag erscheinen, einen Mindestumfang haben?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, mindestens 50 Layout-Seiten
- Ja, mindestens 100 Layout-Seiten
- Ja, mindestens 120 Layout-Seiten
- Nein
- Keine Angabe

7.2 In welchem Dateiformat kann das Manuskript übergeben werden?

Mehrfachauswahl möglich

- DOCX
- ODT
- PDF
- TeX

7.3 Welche technischen Anforderungen erfüllen die E-Books, die bei Ihnen im Verlag erscheinen?

Mehrfachauswahl möglich

- Bookmarks
- Volltextsuche
- Interne Verlinkungen
- Maschinenlesbarkeit
- Barrierefreiheit (nach BITV 2.0)
- Aktive Links zu digitalen Literatur- und Quellenangaben

7.4 In welchem Dateiformat werden die E-Books veröffentlicht?

Mehrfachauswahl möglich

- PDF
- EPUB
- HTML
- XML

7.5 Welche professionellen Dienstleistungen gehören zum Portfolio des Verlags?

Mehrfachauswahl möglich

- Wissenschaftliches Lektorat
- Korrektorat
- Satz
- Bearbeitung von Bilddaten
- Layout
- Erstellung von Grafiken und Abbildungen
- Keine Angaben
- Sonstiges: _____

7.6 Wird eine Druckausgabe produziert?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage

8 Open Access grün

8.1 Dürfen Autor*innen ihr Manuskript in einem Repository veröffentlichen, obwohl das E-Book als kostenpflichtige Ausgabe in Ihrem Verlag erscheint?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage
- Keine Angabe

8.2 Bietet der Verlag die Veröffentlichung von E-Books als Open-Access-grün an?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage

8.3 Welche Leistungen erbringt der Verlag für die nachträgliche Umstellung eines kostenpflichtigen E-Books auf Open Access?

Mehrfachauswahl möglich

- Meldung der Preisaufhebung im Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB)
- Vergabe CC-Lizenz
- Vergabe DOI
- Aktualisierung des Impressums
- Anpassung der Metadaten
- Neuauslieferung des Titels an Bibliotheken, Repositorien, Kataloge und Verzeichnisse
- Möglichkeit zum kostenfreien Download auf Verlagswebsite
- Keine Angabe
- Sonstiges: _____

8.4 Nach welcher Embargofrist ist es in Ihrem Verlag frühestens möglich, ein kostenpflichtiges E-Book auf Open Access umzustellen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ein Jahr nach Erscheinen
- Zwei Jahre nach Erscheinen
- Fünf Jahre nach Erscheinen
- Keine Angabe

8.5-a Wie hoch ist die Gebühr für die Umstellung eines kostenpflichtigen E-Books auf Open Access nach einem Jahr?

Die Angaben sind Nettopreise.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis 500 €
- Bis 1.000 €
- Bis 1.500 €
- Mehr als 1.500 €
- Keine Angabe

8.5-b Wie hoch ist die Gebühr für die Umstellung eines kostenpflichtigen E-Books auf Open Access nach zwei Jahren?

Die Angaben sind Nettopreise.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis 500 €
- Bis 1.000 €
- Bis 1.500 €
- Mehr als 1.500 €
- Keine Angabe

8.5-c Wie hoch ist die Gebühr für die Umstellung eines kostenpflichtigen E-Books auf Open Access nach fünf Jahren?

Die Angaben sind Nettopreise.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Bis 500 €
- Bis 1.000 €
- Bis 1.500 €
- Mehr als 1.500 €
- Keine Angabe

8.6 Gestattet der Verlag, dass Autor*innen im Rahmen von Forschung und Lehre Auszüge ihres Werks frei zugänglich machen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja, bei Nennung des Verlags und der bibliografischen Angaben
- Nein
- Nur nach individueller Absprache
- Keine Angabe

8.7 Wie und in welchem Kontext dürfen Autor*innen ihr Werk auszugsweise zugänglich machen?

Bedingungsfrage: Erscheint nur, wenn Antwort war 'Nur nach individueller Absprache' oder 'Ja, bei Nennung des Verlags und der bibliografischen Angaben' bei Frage 8.6.

Mehrfachauswahl möglich

- Repositorien
- Eigene Homepage
- Homepage der Wissenschaftseinrichtung
- SocialMedia-Plattformen
- Forschungszwecke
- Bilateraler kollegialer Austausch
- Lehre
- Vorträge

9 Sichtbarkeit und Vertrieb

9.1 Wo und wie werden die Open-Access-Bücher auf der Website des Verlags als kostenfrei zugänglich präsentiert?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Im Gesamtprogramm des Verlags, als gleichwertige Ausgabe neben kostenpflichtigen Büchern
- Nur im Open-Access-Bereich des Verlags
- Im Gesamtprogramm, gleichwertig neben kostenpflichtigen Büchern und im Open-Access-Bereich des Verlags
- Keine Angabe

9.2 Mit welche Informationen werden die Open-Access-Bücher präsentiert?

Mehrfachauswahl möglich

- Titelabbildung und bibliografische Daten
- Hinweis auf alle erhältlichen Ausgaben
- Preisangabe zu allen erhältlichen Ausgaben
- Kennzeichnung als Open-Access-Buch
- Direktlink zum kostenfreien Download
- Angabe der CC-Lizenz
- Sonstiges: _____

9.3 An welche Datenbanken liefern Sie Metadaten bzw. auch Volltexte der Open-Access-Bücher?

Mehrfachauswahl möglich

- DOAB – Directory of Open Access Books, www.doabooks.org
- OAPEN – Online library of open access books, www.oapen.org
- DNB – Deutsche Nationalbibliothek, www.dnb.de
- NB – Schweizerische Nationalbibliothek, www.nb.admin.ch
- ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek, www.onb.ac.at
- Zuständige Landesbibliothek (Bundesland)
- VLB – Verzeichnis lieferbarer Bücher

9.4 An welche Repositorien liefert der Verlag die Open-Access-Bücher?

Schreiben Sie ins Kommentarfeld, welche Repositorien Sie standardmäßig mit Open-Access-Büchern beliefern. Mehrere Angaben bitte mit Semikolon trennen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

9.5 Wie erfolgt die Langzeitarchivierung der Open-Access-Bücher?

Mehrfachauswahl möglich

- Zertifizierter Dienst zur Langzeitarchivierung
- Deutsche Nationalbibliothek
- Schweizerische Nationalbibliothek
- Österreichische Nationalbibliothek
- Keine Angabe

9.6 Mit welchen Marketingaktivitäten sorgt der Verlag für Sichtbarkeit und Verbreitung der Open-Access-Bücher?

Mehrfachauswahl möglich

- Bibliotheksvertrieb
- Versand von Rezensionsexemplaren
- Aktive Akquise von Rezensent*innen in Fachzeitschriften
- Newsletter & Social Media
- Präsentation auf Messen & Kongressen
- Anzeigen in Fachzeitschriften
- Keine Angabe
- Sonstiges:

9.7 Erhalten die Autor*innen eine Übersicht der Marketingaktivitäten?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage
- Keine Angabe

9.8 Informiert der Verlag die Autor*innen über Downloadzahlen ihres Open-Access-Buchs?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Auf Anfrage
- Keine Angabe

9.9 Wie vertreibt der Verlag die Druckausgabe der Publikation?

Mehrfachauswahl möglich

- Stationärer Buchhandel
- Online-Buchhandel
- Webshop des Verlags
- Keine Angabe

10 Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autor*innen

10.1 Wie können Autor*innen ihr Publikationsprojekt beim Verlag vorstellen oder einreichen?

Mehrfachauswahl möglich

- E-Mail
- Kontaktformular
- Online-Fragebogen mit Upload von Exposé und Manuskript

10.2 Erhalten die Autor*innen Rabatt auf kostenpflichtige Bücher des Verlagsprogramms?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

10.3 Wie wichtig sind aus Verlagsicht die folgenden Aspekte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verlag und Autor*in?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	sehr wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Feste*r Ansprechpartner*in im Verlag				
Bereitstellung professioneller Werbematerialien				
Kontakt zu Herausgebenden der Schriftenreihe				
Kontakt zur Verlags-/ Programmleitung				
Transparenter Review-Prozess				
Bedarfsgerechter Produktionsablauf				
Termintreue und Zuverlässigkeit				

10.4 Erhalten die Autor*innen Freixemplare – sofern eine Druckausgabe erscheint?

Bedingungsfrage: Erscheint nur, wenn Antwort war 'Auf Anfrage' oder 'Ja' bei Frage 7.6.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Keine Angabe

Anmerkungen & Feedback

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit zur Beantwortung unserer Fragen genommen haben!
Wenn Sie ein Feedback geben möchten, ist hier Platz dafür. Ihre Rückmeldung zur Umfrage wird nicht veröffentlicht.

Zur Information: Am Ende der Umfrage haben Sie die Möglichkeit, Ihre ausgefüllte Umfrage als PDF abzuspeichern.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Sie werden informiert, sobald die Daten über Ihren Verlag online sind. Zur Aktualisierung des Recherchetools ist eine regelmäßige Datenabfrage geplant.

Für Rückfragen wenden Sie sich gern an Katja Dammann.

E-Mail: katja.dammann@uni-bielefeld.de

Tel.: +49 521 106-4471